

MICROSOFT EXCEL DASTURI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR

Abduvali Yusupaliyevich Mo'minov

Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani 1-son kasb-hunar maktabi

Informatika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10658749>

Annotatsiya. Bu maqolada Microsoft Excel dasturi haqida umumiy ma'lumotlar va Excel elektron jadvalining asosiy elementlari tadqiq qilinadi.

Kalit so'zlar: Microsoft Excel dasturi, ma'lumotlar, formula, hujjatlar.

GENERAL INFORMATION ABOUT THE MICROSOFT EXCEL PROGRAM

Abstract. This article explores general information about Microsoft Excel and the basic elements of an Excel spreadsheet.

Keywords: Microsoft Excel program, data, formula, documents.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ MICROSOFT EXCEL

Аннотация. В данной статье рассматриваются общие сведения о программе Microsoft Excel и основные элементы электронной таблицы Excel.

Ключевые слова: программа Microsoft Excel, данные, формулы, документы.

MS Excel dasturi asosan hisob-kitobga oid masalalarni yechishga mo'ljallangan bo'lsada, uning tarkibiga kiruvchi vositalar boshqa sohaga tegishli masalalarni yechishga ham, masalan, formulalar bo'yicha hisoblash ishlarini olib borish, grafik va diagrammalar qurishga ham katta yordam beradi. Shuning uchun Excel dasturini o'rganish muxim ahamiyat kasb etadi va har bir foydalanuvchidan Excel bilan ishlay olish ko'nikmasiga ega bo'lish talab etiladi. Inson o'z ish faoliyati davomida ko'pincha biror kerakli ma'lumot olish uchun bir xil, zerikarli, ba'zida esa, murakkab bo'lgan ishlarini bajarishga majbur bo'ladi. Microsoft Excel dasturi mana shu ishlarni osonlashtirish va qiziqarli qilish maqsadida ishlab chiqilgandir.

Microsoft Excel dasturidagi barcha ma'lumotlar jadval ko'rinishida namoyon bo'lib, bunda jadval yacheykalarining (xonalarining) ma'lum qismiga boshlang'ich va birlamchi ma'lumotlar kiritiladi. Boshqa qismlari esa har xil arifmetik amallar va boshlang'ich ma'lumotlar ustida bajariladigan turli amallar natijalaridan iborat bo'lgan axborotlardir.

Elektron jadval yacheykalariga uch xil ma'lumotlarni kiritish mumkin:

- matnli;
- sonli ifodalar;
- formulalar.

Matnli ma'lumotlar sarlavha, belgi, izohlarni o'z ichiga oladi.

Sonli ifodalar bevosita jadval ichiga kiritiladigan sonlardir.

Formulalar — kiritilgan sonli qiymatlar bo'yicha yangi qiymatlarni hisoblaydigan ifodalardir.

Formulalar har doim « \Rightarrow » belgisini qo'yish bilan boshlanadi. Formula yacheykaga kiritilgandan keyin shu formula asosida hisoblanadigan natijalar yana shu yacheykada hosil bo'ladi. Agar shu formulada foydalanilgan sonlardan yoki belgilardan biri o'zgartirilsa, Excel avtomatik ravishda yangi ma'lumotlar bo'yicha hisob ishlarini bajaradi va yangi natijalar hosil qilib beradi.

MS Excel dasturining asosiy ishlov berish obyekti *hujjatlar (Dokumentlar)* hisoblanadi. MS Excel dasturi hujjatlari (Dokumentlari) ixtiyoriy nomlanadigan va XLS kengaytmasiga ega bo'lgan fayllardir. MS Excel dasturida bunday fayllar «*Ishchi kitob*» deb ataladi. Har bir ishchi kitob ixtiyoriy sondagi elektron jadvallarni o'z ichiga olishi mumkin. Ularning har biri «*ishchi varaq*» deb ataladi. Har bir ishchi varaq o'z nomiga ega bo'ladi. Ishchi kitobni hosil qilish uchun Microsoft Excel dasturini ishga tushirish zarur. Excel dasturida ishchi kitobning tarkibiy elementlaridan biri *ishchi varaq*, ya'ni elektron jadval hisoblanadi.

Elektron jadvalning asosiy elementlari esa **yacheyka** va **diapazonlardir**.

Yacheyka — bu jadvaldagi manzili ko'rsatiladigan hamda bir qator va bir ustun kesishmasi oralig'ida joylashgan elementdir. Yacheyka kesishmalarida hosil bo'lgan ustun va qator nomi bilan ifodalanadigan manzili bilan aniqlanadi. Masalan, A — ustun, 4 — qator kesishmasida joylashgan yacheyka — A4 deb nom oladi. Yacheykaga sonli qiymatlar, matnli axborotlar va formulalarni joylashtirish mumkin.

Bir necha yacheykalardan tashkil topgan guruh **diapazon** deb ataladi. Diapazon manzilini ko'rsatish uchun uni tashkil etgan yacheykalarning chap yuqori va o'ng quyi yacheykalar manzillari olinib, ular ikki nuqta bilan ajratilib yoziladi. Masalan -A1:A4

MICROSOFT EXCEL dasturini ishga tushirish

Microsoft Excel dasturini bir necha usul bilan ishga tushirish mumkin:

1. Ish stoli menyusidan quyidagilarni bajarish orqali:

«Пуск» → «Все программы» → «Microsoft Office» → «Microsoft Excel» (1-rasm).

2. Microsoft Excel dasturi da yozilgan ixtiyoriy hujjatni ochish yordamida

(1-rasm), bunda MS Excel dasturi dasturi avtomatik ravishda ishga tushiriladi.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

MS Excel ishga tushirilgandan so'ng ekranda ikkita oyna hosil bo'ladi: *ilovalar oynasi* va *hujjatlar oynasi*.

1. **Sarlavha satri.** Unda dasturning nomi, joriy (ayni vaqtda ish yuritilayotgan) ishchi kitobning nomi beriladi.

2. **Menyu satri (gorizontal menyu).** Unda quyidagi bo'limlar mavjud: «Файл» (Fayl), «Правка» (Tahrirlash), «Вид» (Ko'rinish), «Вставка» (Qo'yish), «Формат» (Bichim), «Сервис» (Xizmat ko'rsatish), «Данные» (Ma'lumotlar), «Окно» (Oyna), «Справка» (Ma'lumotnoma). Ulardan biri bilan ishlash uchun satrdagi ixtiyoriy bo'lim ustiga sichqoncha ko'rsatkichini olib kelib bosiladi, natijada tanlangan bo'lim menyusi elementlari ro'yxati ochiladi. Menyular bilan ishlash MS Excel ning asosiy buyruqlarini berish usullaridan biri hisoblanadi.

3. **Vositalar paneli.** MS Excel ning buyruqlari bilan ishlashni osonlashtirish maqsadida ushbu buyruqlar ilovalar oynasida vosita (piktogramma, tugmacha) lar shaklida tasvirlanadi. Bu vositalar bajaradigan vazifalariga ko'ra bir nechta panellarga bo'lingan. Odatda ilovalar oynasida **Стандартная** (Standart) va **Форматирование** (Bichimlash) panellari joylashgan bo'ladi.

Foydalanuvchi o'ziga kerakli panellarni oynaga joylashtirishi, kerakmaslarini esa olib tashlashi mumkin.

4. Formulalar satri. MS Excel ga ma'lumotlar kiritilayotganda barcha ma'lumotlar, matnlar, sonlar va formulalar mana shu satrda aks ettiriladi.

5. Nom maydoni. Bu maydonda joriy ishchi kitobning faol kataklarining manzili va nomi ko'rsatiladi. Nom maydoni diapazon (kataklar guruhi)ga yoki tanlangan katakka tezda nom berish uchun ham ishlatiladi. Agar sichqoncha ko'rsatkichini nom maydonidan o'ng tomonda joylashgan strelka ustiga olib borib sichqonchani chap tugmasini bossak, unda faol ishchi kitobdagi nomlangan kataklar va diapazonlarning (agar ular mavjud bo'lsa) hamma nomlarini birma-bir ko'rib chiqish mumkin.

Xulosa qilib aytsak, MS Excel dagi barcha ma'lumotlar jadval ko'rinishida namoyon bo'lib, bunda jadval kataklarining ma'lum qismiga boshlang'ich va birlamchi ma'lumotlar kiritiladi. Boshqa qismlari esa har xil arifmetik amallar va boshlang'ich ma'lumotlar ustida bajariladigan turli amallar natijalaridan iborat bo'lgan ma'lumotlardir.

REFERENCES

1. Джон Уокенбах. Excel 2013: профессиональное программирование на VBA. М.: «Диалектика», 2014.
2. Грег Харвей. Microsoft Excel 2013 для чайников. М.: «Диалектика», 2013.
3. А. N. Komorowski Dinamik ta'siri MS Excel[sayt ishlamaydi] (Rus.) // informatika. — М., 2007. — № 05. — S. 20-25 (Wayback Machine saytida 2014-09-04 sanasida arxivlangan).
4. А. N. Komarovskiy Foydalanish shartli formatlash MS Excel uchun tahlil dinamik mantiq davrlari[sayt ishlamaydi] (Rus.) // informatika. — М., 2007. — № 06. — S. 10-20 (Wayback Machine saytida 2014-09-04 sanasida arxivlangan).
5. Usenkov D. Y. 3D yuzasi Excel (Wayback Machine saytida 2018-01-19 sanasida arxivlangan) (Rus.) // informatika. — М., 2013-yil. — Jan. — pp.
6. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel